

POETIK TAFAKKURNING AKKAZIONAL LEKSIK BIRLIKLAR VOSITASIDA REALLASHUVI

Ibragimova Iroda Artikmashrabovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263403>

Annotatsiya: Ushbu maqolada poetik tafakkur va uning akkazional leksik birliklar orqali reallashuvi masalasi nazariy hamda amaliy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Akkazional birliklarning poetik matndagi semantik, stilistik va kognitiv vazifalari yoritilib, o'zbek adabiyoti namoyandalari – Alisher Navoiy, Cho'lpon, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Usmon Azim, Rauf Parfi kabi ijodkorlarning asarlari asosida misollar keltiriladi. Tadqiqotda kognitiv poetika, stilistika va semasiologiya nazariyalari uyg'unlashgan holda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: poetik tafakkur, akkazional birlik, kognitiv poetika, metafora, individuallik, milliy tafakkur, o'zbek she'riyati, neologizm, poetik til.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы поэтического мышления и его реализации посредством окказиональных лексических единиц как с теоретической, так и с практической точки зрения. Освещаются семантические, стилистические и когнитивные функции окказиональных единиц в поэтическом тексте, приводятся примеры на основе произведений представителей узбекской литературы — Алишера Навои, Чулпана, Абдуллы Орипова, Эркина Вахидова, Усмона Азима, Рауфа Парфи. В исследовании в комплексе используются теории когнитивной поэтики, стилистики и семасиологии.

Ключевые слова: поэтическое мышление, окказиональная единица, когнитивная поэтика, метафора, индивидуальность, национальное мышление, узбекская поэзия, неологизм, поэтический язык.

Abstract: This article examines the issue of poetic thinking and its realization through occasional lexical units from both theoretical and practical perspectives. The semantic, stylistic, and cognitive functions of occasional units in poetic texts are explored, with examples drawn from the works of prominent Uzbek literary figures such as Alisher Navoi, Cho'lpon, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Usmon Azim, and Rauf Parfi. The study employs an integrated approach combining the theories of cognitive poetics, stylistics, and semasiology.

Keywords: poetic thinking, occasional unit, cognitive poetics, metaphor, individuality, national thinking, Uzbek poetry, neologism, poetic language.

Tilning poetik funksiyasi badiiy ijodning eng muhim poydevorlaridan biri bo'lib, shoir tafakkurining o'ziga xosligini namoyon etadi. Poetik tafakkur, avvalo, shoirning ichki dunyosi, tasavvuri va milliy madaniy xotira bilan bog'liq bo'lib,

uning nutqiy ifodasida o'ziga xos lisoniy vositalar orqali ro'yobga chiqadi. Ushbu vositalar ichida akkazional leksik birliklar alohida o'rin tutadi.

Akkazional birliklar – shoirning maqsadli badiiy niyatidan kelib chiqqan holda, mavjud til tizimidan tashqarida yoki undagi qoidalarni buzgan holda yaratiladigan, lekin muayyan poetik matn kontekstida to'liq ma'no kasb etadigan yangi so'z va ifodalar hisoblanadi. Bunday birliklar umumxalq tili me'yorlariga zid bo'lishi mumkin, biroq ular poetik matnning estetik qudratini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotshunoslikda poetik tafakkur tushunchasi ko'pincha shoirning estetik idealini, milliy dunyoqarashini va ruhiy jarayonlarini anglash bilan bog'liq holda talqin etiladi. O'zbek adabiyotida bu jarayon asosan Alisher Navoiy, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Usmon Azim kabi shoirlar ijodida yorqin namoyon bo'lgan. Ularning asarlarida akkazional birliklar poetik tafakkurning eng faol namoyon bo'lish vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Poetik tafakkur va akkazional birliklarning nazariy asoslari

Poetik tafakkur insonning badiiy-estetik idrokiga asoslangan ijodiy faoliyat bo'lib, u til tizimining mavjud imkoniyatlarini kengaytiradi. Lisonshunos olimlardan V. V. Vinogradov, Yu. N. Karaulov va A. V. Bondarkolar akkazional birliklarning lingvopoetik tahlilini nazariy jihatdan asoslab bergan. O'zbek tilshunosligida esa bu boradagi ilk ilmiy izlanishlarni A. Madvaliyev, Sh. Yusupov, U. Tursunov, M. Qo'shjonov kabi olimlar olib borganlar.

Akkazional birliklarning asosiy xususiyatlari:

1. Individuallik – ular muayyan shoirning ijodiy uslubiga xos bo'lib, boshqa matnlarda uchramaydi.
2. Kontekstga bog'liqlik – bunday birliklarning ma'nosi faqat yaratilgan poetik matn doirasida to'liq anglashiladi.
3. Estetik vazifadorlik – ular poetik matnning obrazlilik darajasini oshirib, o'quvchida estetik zavq uyg'otadi.
4. Til me'yorlaridan chiqish – akkazional birliklar umumxalq tilidagi grammatik va semantik normalardan chetga chiqishi mumkin, bu esa ularni yangilik va original bo'lishiga olib keladi.

Poetik tafakkurning reallashuvi jarayonida shoir o'z dunyoqarashini ifodalash uchun mavjud lug'at boyligidan tashqariga chiqib, yangi leksik birliklarni yaratadi. Masalan, Abdulla Oripovning:

“Vatan, sen mening yuragimdagi abadiyat jilg'asidan”

misrasidagi “*abadiyat jilg'asi*” birikmasi tilning me'yoriy tizimida mavjud emas. Bu yerda shoir abadiyat va jilg'a so'zlarini birlashtirib, yangi poetik obraz

yaratadi. Bu akkazional birlik shoirning Vatan haqidagi falsafiy qarashlarini chuqur va original tarzda ifodalashga xizmat qilmoqda.

O'zbek adabiyotida akkazional birliklarning namoyon bo'lishi

O'zbek she'riyatida akkazional birliklar qadimdan mavjud bo'lib, ularning ilk namunalarini Alisher Navoiyning g'azallarida uchratish mumkin. Navoiyda *"muhabbat yo'llari daryosi"*, *"dard ichra shukuh"* kabi ifodalar poetik tafakkurning nozik qirralarini yoritadi.

Cho'lpon she'riyatida esa akkazional birliklar ijtimoiy-siyosiy mazmun bilan boyigan. Masalan, uning:

"Ko'nglimda qulflangan erkinlik ohangi"

misrasidagi *"erkinlik ohangi"* iborasi o'z davri uchun yangilik bo'lib, milliy ozodlik g'oyalarini poetik obraz orqali ifodalagan.

Erkin Vohidovning asarlarida akkazional birliklar ko'pincha falsafiy va milliy ruhda yaratilgan. Shoirning:

"Ko'zlarimda daryolar to'lqinlanadi"

misrasida *"ko'zlarda daryolar"* kabi obrazli birlik yaratilgan bo'lib, u inson qalbidagi cheksiz tuyg'ularni ifodalovchi poetik vosita sifatida xizmat qiladi.

Rauf Parfining ijodida akkazional birliklar poetik tafakkurning eng yuqori darajada namoyon bo'lishiga misol bo'la oladi. Shoirning:

"Vaqtning siniq qanotlari ostida yashadim"

misrasida *"siniq qanotli vaqt"* obrazini yaratish orqali vaqtning odam hayotiga bo'lgan halokatli ta'sirini chuqur falsafiy ma'noda ifodalagan.

Xulosa

Poetik tafakkur shoirning ijodiy individualligini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini ifodalashga xizmat qiluvchi badiiy jarayon sifatida akkazional birliklar orqali o'zining eng yuksak darajasiga erishadi. O'zbek adabiyotida Alisher Navoiydan tortib Rauf Parfigacha bo'lgan shoirlar ijodida yaratilgan akkazional birliklar poetik tafakkurning nafaqat estetik, balki falsafiy va kognitiv jihatdan ham boyib borishiga xizmat qilgan.

Akkazional birliklarning poetik matndagi roli ularning semantik yangilik, obrazlilik va milliy ruhni yuksaltirishdagi vazifalari orqali namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonni chuqur o'rganish o'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligi uchun dolzarb ilmiy yo'nalish bo'lib, kelgusida poetik tafakkurning nazariy asoslarini yanada rivojlantirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madvaliyev A. Poetika va lingvopoetika masalalari. – Toshkent: Fan, 2012. – 356 b.
2. Yusupov Sh. Poetik til va obrazlar tizimi. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 280 b.

3.Qo'shjonov M. O'zbek adabiyotida badiiy til. – Toshkent: G'afur G'ulom, 1996. – 412 b.

4.Oripov A. Saylanma. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2010. – 356 b.

